

Complejidad gramatical Sistemas-L

Carlos Reynoso
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
<http://carlosreynoso.com.ar>

Objetivos (1/2)

- Comprender aspectos de la complejidad
- Definir complejidad gramatical
- Profundizar en modelos gramaticales de tipo sistemas-L
 - Idem en jerarquía de la complejidad y sus autómatas
- Ejemplificar investigaciones en arquitectura, arte, antropología y ciencias sociales que usan formalismos semejantes
- Clarificar diferencias con modelos rizomáticos (Deleuze & Guattari)

Objetivos (2/2)

- Identificar recursos bibliográficos y examinar herramientas de modelado
- Experimentar y producir objetos novedosos
 - Fachadas, caminos, edificios, ciudades o cosas complejas que haya en ella
 - Proyectar transformaciones de objetos e híbridos estilísticos

Referencias

- Carlos Reynoso. 2006. *Complejidad y caos: Una exploración antropológica*. Bs. Aires, Editorial Sb

- Antropología
- Estudios culturales
- Lingüística-Semiótica
- Computación
 - Inteligencia Artificial
 - Modelos complejos
 - Lenguajes
 - Arquitectura de software
- Ciencias cognitivas
- Musicología
- <http://carlosreynoso.com.ar>

Referencias

- Reynoso, Carlos. 2010. *Análisis y diseño de la ciudad compleja. Perspectivas desde la antropología urbana*. Buenos Aires, Editorial Sb – Capítulo 4, págs. 159-207

Referencias

- Libros de Prusinkiewicz-Hanan & Lindenmayer

Agenda

- Prehistoria – Freeman: *chain coding*
- Definiciones de sistema-L – Gramáticas
 - Lenguajes artísticos
- Posicionamiento entre los sistemas basados en gramáticas (o reglas de reescritura de *strings*, o gramáticas basadas en formas)
- Tipos de sistema-L
- Software de modelado
- Ejemplos culturales
 - Reconstrucción arqueológica, diseños, patrones de asentamiento, simulación musical, GIS, gramáticas culturales, diseño de edificios y plantas urbanas
- Conclusiones – Recursos – Desafíos – Trabajos

Prehistoria

- Chain coding (Freeman, 1961)
 - Correspondencias entre cadenas de símbolos e imágenes
 - Narasinhham (1970s) – Primera aplicación
 - Reconocimiento de patrones en fotografía aérea, reconocimiento de firmas, OCR
 - Almacenamiento de datos gráficos y su comparación
 - Examinemos la nomenclatura

Ejemplo – Chain coding

- Izquierda: Brújula de referencia
- Mesh o malla regular
 - Cartesiana \rightarrow 22020200
 - Circular \rightarrow 221010
 - De intersección \rightarrow 221100

Ejemplos

- Generación de imágenes basadas en sistemas-L
- ...

Jerarquía de la complejidad Chomsky

- Gramáticas regulares (Tipo 3). Pueden consistir sólo de reglas de re-escritura de tipo $A \rightarrow b$, o $A \rightarrow bC$. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas deterministas de estado finito. Estos autómatas no tienen memoria. Reconocen o generan lenguajes regulares.
- Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Sólo tienen reglas de forma $A \rightarrow \alpha$, y por lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas no deterministas de almacén o de *pushdown* (PDA). Estos autómatas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una comparación. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto.
- Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, donde γ no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar semi-infinita, proporcional a la cantidad de elementos que deben tratar. Reconocen o generan lenguajes sensibles al contexto.
- Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho que γ puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser tratados por máquinas de Turing. Poseen memoria irrestricta y pueden efectuar cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumerables.

Lenguajes regulares

- Reglas de transición
- Autómatas finitos \rightarrow autómatas celulares

Jerarquía de la complejidad Chomsky

- Gramáticas regulares (Tipo 3). Pueden consistir sólo de reglas de re-escritura de tipo $A \rightarrow b$, o $A \rightarrow bC$. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas deterministas de estado finito. Estos autómatas no tienen memoria. Reconocen o generan lenguajes regulares.
- Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Sólo tienen reglas de forma $A \rightarrow \alpha$, y por lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas no deterministas de almacén o de *pushdown* (PDA). Estos autómatas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una comparación. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto.
- Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, donde γ no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar semi-infinita, proporcional a la cantidad de elementos que deben tratar. Reconocen o generan lenguajes sensibles al contexto.
- Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho que γ puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser tratados por máquinas de Turing. Poseen memoria irrestricta y pueden efectuar cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumerables.

Lenguajes independientes de contexto

- Representación arbolada
- Otra opción: $O \rightarrow SN + SV + Nx + O$

Jerarquía de la complejidad Chomsky

- Gramáticas regulares (Tipo 3). Pueden consistir sólo de reglas de re-escritura de tipo $A \rightarrow b$, o $A \rightarrow bC$. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas deterministas de estado finito. Estos autómatas no tienen memoria. Reconocen o generan lenguajes regulares.
- Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Sólo tienen reglas de forma $A \rightarrow \alpha$, y por lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas no deterministas de almacén o de *pushdown* (PDA). Estos autómatas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una comparación. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto.
- Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, donde γ no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar semi-infinita, proporcional a la cantidad de elementos que deben tratar. Reconocen o generan lenguajes sensibles al contexto.
- Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho que γ puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser tratados por máquinas de Turing. Poseen memoria irrestricta y pueden efectuar cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumerables.

Jerarquía de la complejidad Chomsky

- Gramáticas regulares (Tipo 3). Pueden consistir sólo de reglas de re-escritura de tipo $A \rightarrow b$, o $A \rightarrow bC$. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas deterministas de estado finito. Estos autómatas no tienen memoria. Reconocen o generan lenguajes regulares.
- Gramáticas independientes de contexto (Tipo 2). Sólo tienen reglas de forma $A \rightarrow \alpha$, y por lo tanto no tienen restricción en cuanto a la forma que pueden tomar las reglas de producción de la derecha. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas no deterministas de almacén o de *pushdown* (PDA). Estos autómatas tienen una memoria limitada y pueden, por ejemplo, llevar a cabo una comparación. Reconocen o generan lenguajes independientes del contexto.
- Gramáticas sensibles al contexto (Tipo 1). Pueden tener reglas de forma $\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$, donde γ no es un elemento vacío. Corresponden a los lenguajes y conjuntos que pueden ser tratados por autómatas ligados linealmente. Poseen una memoria auxiliar semi-infinita, proporcional a la cantidad de elementos que deben tratar. Reconocen o generan lenguajes sensibles al contexto.
- Gramáticas irrestrictas (Tipo 0). Son idénticas a las anteriores, excepto por el hecho que γ puede ser nulo. Corresponden a los lenguajes y conjuntos susceptibles de ser tratados por máquinas de Turing. Poseen memoria irrestricta y pueden efectuar cualquier computación. Reconocen o generan lenguajes recursivamente enumerables.

Sistemas-L

Sistemas-L

- Aristid Lindenmayer – Sistemas-L, ca. 1968

Sistemas-L

- Gramáticas recursivas de crecimiento
- Smith, Prusinkiewicz: gráficos de tortuga

Axioma: B

Reglas: $B \rightarrow F[-B]+B$

$F \rightarrow FF$

Profundidad	Cadena resultante
0	B
1	F[-B]+B
2	FF[-F[-B]+B]+F[-B]+B
3	FFFF[-FF[-F[-B]+B]+F[-B]+B]+FF[-F[-B]+B]+F[-B]+B

Comando	Acción
F	Dibujar hacia adelante un número determinado de posiciones
G	Mover la tortuga hacia atrás un número de posiciones, sin dibujar
+	Girar la tortuga hacia la derecha un ángulo determinado. Si se especifica un número entero antes del signo, la tortuga realiza el giro esa cantidad de veces.
-	Idem, hacia la izquierda
[Guardar la posición y ángulo actual para uso ulterior en una pila de estados guardados
]	Eliminar el último estado guardado en la pila y restaurar la última posición y ángulo guardados
	Mover la tortuga hacia adelante una longitud computada, dibujando una línea desde la posición anterior hasta la nueva – En algunas aplicaciones, girar 90° o 180°

Sistemas-L

- En principio fue un modelo topológico
 - No había monitores gráficos en 1968
- Es posible aplicar una interpretación geométrica (p. ej. gráfico de tortuga*)
 - *Inventado por Seymour Papert para Logo (1967) – Versión simplificada de LISP – Antecesor de StarLogo
- También interpretación sonora (música karnática en base a modelos D0L)
- Es un sistema de re-escritura, igual que una gramática chomskyana *context-free*
- Szilard y Quinton (1979): Teorema – Los sistemas D0L pueden generar fractales

Sistemas-L como gramáticas

Figure 1.2: Relations between Chomsky classes of languages and language classes generated by L-systems. The symbols OL and IL denote language classes generated by context-free and context-sensitive L-systems, respectively.

Otra bibliografía

- Kandorp, Jaap A. y Janet E. Kubler. 2001. *The Algorithmic Beauty of Seaweeds, Sponges and Corals*. Berlín y Heidelberg, Springer-Verlag

Otra bibliografía

- Meinhardt, Hans. 2009 [1995]. *The Algorithmic Beauty of Sea Shells. With Contributions and Images by Przemyslaw Prusinkiewicz and Deborah R. Fowler.* 4^a edición. Dordrecht, Heidelberg, Londres y Nueva York, Springer.

Gramáticas - ¿No van más?

- Demostración de Stanley Peters y Robert Ritchie (1969)
 - Aún los autómatas más simples son demasiado poderosos
- Chomsky abandonó las gramáticas ulteriormente
- Ahora se definen más bien constreñimientos (*constraints*)

Gramáticas vs Rizomas

- Deleuze & Guattari – *Mil mesetas*
 - Rizomas análogos a colecciones de autómatas finitos igualitarios
 - Gramáticas análogas a jerarquías
 - Solamente representación ocasional en lenguajes independientes de contexto
 - Los árboles nunca han sido aplicados (ni son aplicables) a lenguajes naturales
- Culturas “rizomáticas”
 - China – *Yingzao Fashi*, esclavos del Zenj
 - India – Pāṇini, código de leyes de Manu
- Eventuales usos de la metáfora en la teoría urbana posmoderna
- Conclusión obligada:
 - Los autores no demuestran tener una imagen sólida de la lingüística chomskyana
 - Idem en lo que respecta a los modelos de auto-correlación espacial
 - La ejemplificación es antropológicamente ofensiva

Algunos tecnicismos

- Cuando se reescribe F o algunos de sus equivalentes, el sistema es “*edge rewriting*”
- Cuando se reescribe X , se habla de “*node rewriting*”
- Este último se utiliza generalmente para estructuras ramificadas.
 - Analogía con percolación de vínculo [*bond*] y de sitio respectivamente
- Recursividad...

Ejemplares teóricos

- Benjamin Colby – *El Contador de los Días*.
- Robert Randall – Modelo de toma de decisiones (pesca Samal).
- Young, 1980 – Modelo de decisiones de diagnóstico de enfermedad entre los Tarasco.
- Schoepfle, Burton & Morgan 1984 – Los Navajo y el desarrollo energético – Decisión económica bajo incertidumbre política.

Colby – Gramáticas culturales

- *El contador de los días* (1981)
- Los cuentos Ixil están regidos por una gramática.
- Idones o unidades narrativas.
- Cartas eidocrónicas
- Reynoso: Esta gramática no tiene valor predictivo.

HOJA DE ANÁLISIS PARA "LOS Q'IT' LA NAQ"

Motivación de valor	
Carencia (Car)	-----
Motivación Inmediata	
Transgresión (Tgn)	-----
Acción Preliminar	
Transformación (Trf)	-----
Encuentro (Enc)	-----
Transacción (Tra)	-----
Entra en cautiverio (Cau)	-----
Hospitalidad (Hsp)	-----
Precaución (Prc)	-----
Acción Fundamental	
Tarea (Tar)	-----
Ataque (Ata)	-----
Pugna (Pug)	-----
Ruido (Rui)	-----
Engaño (Eng)	-----
Resolución Inmediata	
Pérdida*	-----
Entrega (Ent)	-----
Resultado de la tarea (Ret)	-----
Victoria*	-----
Escape (Esc)	-----
Liberación (Lib)	-----
Muerte (Mue)	-----
Resurrección (Res)	-----
Creación, Transferencia (Crt)	-----
Resolución de valor	
Recompensa (Rec)	-----
Matrimonio (Mat)	-----
Reunión (Reu)	-----
Donativo (Don)	-----
Comentario (Com)	-----

Idones secundarios: Transferencia, Intormación, Instrucción, Facilitación, Observación, Impedancia

* El asterisco indica que se añadieron candidatos a idones.

Colby – Gramática cultural

GRÁFICA V.1. Diagrama derivacional que muestra las categorías esquimales por encima del nivel de idón.

GRÁFICA V.2. Secuencias de categorías de alto nivel para seis cuentos populares.

Crítica de la GC de Colby

- Una gramática IC consiste (básicamente) en un conjunto de reglas de reescritura:

- $O \rightarrow SN+SV$
- $SN \rightarrow A + N$
- $SV \rightarrow V + SN$

Crítica (Continuación)

- Un *template* de posiciones posibles no es una gramática.
- Una gramática independiente de contexto no puede generar un texto.
- Sólo puede generar frases. Un texto no se reduce a un conjunto de frases.
- Al no especificarse *constraints* complejos y conocimiento enciclopédico, el relato de una gramática simple no tiene coherencia.
- En el caso de la GC de Colby, el protagonista se puede morir primero y casarse después, escaparse sin haber sido atrapado, resucitar sin haber muerto.

Alan Turing

[1912-1954]

- Problemas computables
- Máquinas de Turing – Modelos ideales
 - Dispositivo de manipulación de símbolos que puede simular la lógica de cualquier computadora
 - Proporciona una definición precisa de un algoritmo o procedimiento mecánico
- Sistemas-L – Modelo de autómatas mucho más simple que las máquinas de Turing (aunque extensible)
- Ejemplo: Visual Turing – Prueba: multiplicar 2×2

Problemas formales

- Prueba de [Kurt] Gödel (1931)
 - Escasa consecuencia práctica
- Problema de la detención (o decisión) (*Entscheidungsproblem*)
 - Planteado por David Hilbert, 1928
 - 1936: Alonzo Church, Alan Turing
 - Es imposible decidirlo a priori, algorítmica y generalmente
 - Inmensas consecuencias prácticas
- Problemas NP-completos, NP-duros, etc
 - Elaboración de métodos inspirados en evolución y biología

Definición de problema (Hopcroft)

- Determinar si una expresión pertenece a un lenguaje (o si un elemento ε a un conjunto)
 - Gramática narrativa ixil de Benjamin Colby
 - No se puede generar un texto con gramáticas independientes de contexto.
 - Epistemología de la complejidad de Morin
 - No define problemas ni objetivos – El “método” no establece procedimientos de resolución. No existen criterios de validación, ni implementaciones de referencia.
 - Análisis estructural del mito (Lévi-Strauss)
 - La determinación de pertenencia de elementos a clases incluye elecciones indecidibles, que tampoco pueden resolverse al azar.
 - Modelo axiomático de matrimonio Kariera de Kemeny, Snell & Thompson
 - Sistema axiomático mal construido.

Tipos de Sistemas-L

- Deterministas (DOL)
 - Formas más simples, trayectorias
- Sensible al contexto (IL)
- L-Systems con corchetes [*bracketed*]
 - Permiten modelar ramificación
- Estocásticos
- Paramétricos
- Tabulados
- Temporales, Propagativos, Ambientalmente sensitivos, etc*

* Stelios Manousakis, tesis

Programas de gramáticas complejas

Programas de Sistemas-L

- **Fractal Grower
- **Treebag
- *Fractree
- *Fractal Play (Fractal Games)
- *Lyndyhop
- Lsystems 4
- LinSys 3D
- LStudio (Prusinkiewicz)
- *LS Sketch Book
- *L-Systems Application applet
- JFLAP – Programa de teoría de autómatas
- A Musical Generator
- *Visions of Chaos

Fractal Grower - Prácticas

The image shows a screenshot of the Fractal Grower software interface. The main window displays a colorful fractal pattern, which is a Navajo Rug. The pattern is composed of many small, repeating geometric shapes, colored in various shades including blue, green, yellow, orange, red, purple, and white. The pattern is displayed on a black background.

The control dialog, titled "L-Systems Control Dialog", is open on the right side of the window. It has two tabs: "Grammar" and "Color". The "Color" tab is selected. The dialog contains the following controls:

- Gallery: Navajo Rug (selected)
- Start Angle: 0° (slider)
- Turn Angle: 90,0° (slider)
- Growth: 1,00 (slider)
- Thickness: 2 (slider)
- Axiom: $f-f-f-f$
- Rules: $f=f[f]-f+f[--f]+f-f$

At the bottom of the dialog, there are several buttons and a status indicator:

- Restore (circular arrow icon)
- Fit To Window (checkbox, checked)
- Generation: 4
- Gen 0 (double left arrow icon)
- Previous (single left arrow icon)
- Next (single right arrow icon)

TreeBag - Prácticas

The screenshot displays the TreeBag 1.6 software interface with several windows open:

- Worksheet Component:** Shows a workflow starting with a 'file grammar' component (regularTreeGrammar) leading to a 'chain-code algebra' component (chainCodeA), which then leads to a 'line-drawing' component (lineDrawing).
- file grammar:** A control panel with buttons for 'refine', 'back', 'reset', 'enumeration', 'edit', 'reload', and 'delete'.
- line-drawing display (input: chain-code algebra):** Displays a complex line-drawing of a tree structure.
- tree display (input: free term algebra):** Displays a hierarchical tree structure with nodes labeled 'conc' and leaf nodes containing characters like 'u', 'l', 'u', 'empty', 'd', 'r', 'r', 'u', 'd', 'l', 'l', 'u', 'l', 'u', 'L', 'd', 'r'.

At the bottom of the screen, the Windows taskbar shows the system tray with the text 'Equipo | Modo protegido: desactivado' and the date '03/09/2010'.

*Fractree

- Antiguo y discontinuado (1993), pero decente
- Permite probar iteraciones con teclado, lo cual es práctico
- No posee prestaciones demasiado elaboradas (p. ej. 3D) pero se puede avanzar sin escribir
- Admite una sola sustitución
- No se puede saber cuál es la secuencia de comandos de una iteración
- A los archivos básicos agregué algunos que comienzan con BR que son modelos culturales
 - Polvo y Alfombra de Cantor, kōlam s, Espirales

*Fractal Play (Fractal Games)

- Requiere JRE – No hay datos de autoría
- Buen programa simple en 2D
- Interface un poco incómoda, pero con información sobre el estado del *string*
 - Útil para comprender la complejidad recursiva
- Formato de archivo y comando no documentado
- A los archivos originales, agregué modelos de kōlam̃ (Krishna y Serpiente) y espirales complejas

New Delete

- kock1a
- koch1b
- koch2
- koch3
- koch4
- Hilbert
- Peano1
- Dragon
- DragonCurve
- Penrose1
- Sierpinski Square
- Plant01
- Lars1
- CantorDust
- Fass1
- Man
- Plant02
- Plant03
- Plant04
- BRKolam1**
- BR Spiral
- BRKolam2

✕
☰

New
Permutate
Draw
Save

Axiom	f+xf+f+xf								
Repetitions	4								
Angle increment	90								
Rules	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">find</th> <th style="width: 50%;">replace with</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td> <td style="padding: 2px;">xf-f-f+xf+f+x...</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	find	replace with	x	xf-f-f+xf+f+x...				
find	replace with								
x	xf-f-f+xf+f+x...								

✕
☰

```

f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf
f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf+f+
f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf+f+
f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf-f-f+xf+f+xf-f-f+xf+f+

```


*Lyndyhop

- Requiere JRE
- Muy simple pero práctico para aprender
- Tiene visualización de evolución, mejor que la de Fractal Play
- También se visualiza el sistema a medida que se lo compone con botones (único)
- No tiene movimiento sin escritura (f) – No puede modificarse el tamaño del paso
- Ejercicio: Curva de Koch (F+F—F+F, 60°)

Go...

RULES

angles delta = 45 ° direction = 90 °

path

replace -->

-->

load rules

package rule set

TURTLEPATH

mode:

safe

free

scale to fit viewport:

always

if nec.

no thanks

```

XFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XF
FXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XF
XFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-X
FXFXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX-XFX-
XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFXFXFX-XFX-XFX-XFXFXFX-XFX

```

 n =

LSystems 4

- Capacidad tridimensional
- Propósito general
- Sintaxis incompatible
- Formato de archivo imposible de migrar
- Texturas, pero no *ray tracing* (POV)

Go...

LinSys 3D

- Programado en 2001 y discontinuado ahora
- Sistema *bracketed*, sensible al contexto, estocástico y paramétrico
- Permite examinar evolución del sistema
- Lenguaje de comandos complejo, con alfabeto y reglas de producción
- Cargar Spiral.Isys y examinar

Go...

Fractal Studio

- El más elaborado y poderoso, tal vez demasiado
- Evaluación expirada – Usar con fecha anterior a 2005
- Utiliza lenguaje L+C, que combina constructos de L-System (módulos y producciones) con C++
- Cargar objeto de directorio interno y probar

Modelos tri-dimensionales

$n=7, \delta=22.5^\circ$

ω : A

p_1 : A \rightarrow [&FL!A]///// [&FL!A]///// [&FL!A]

p_2 : F \rightarrow S ///// F

p_3 : S \rightarrow F L

p_4 : L \rightarrow ['''^^{-f+f+f-|-f+f+f}]

Modelos tri-dimensionales

$n=10$, $\delta = 60^\circ$

```
#include K /* flower shape specification */
```

```
 $\omega$  : A~K
```

```
 $p_1$  : A : * → [-/~K] [+/~K] I(0)/(90)A
```

```
 $p_2$  : I(t) : !(t=2) → FI(t+1)
```

```
 $p_3$  : I(t) : t=2 → I(t+1)[-FFA] [+FFA]
```

LS SketchBook

- Poderoso, profesional y bien documentado, pero un poco peculiar
- Discontinuado hace años, pero técnicamente vigente
- Sintaxis y formato de archivos incompatibles
- Buena documentación geométrica y evolutiva
- *Ejecutar secuencia de desarrollo una vez visualizado (de buen efecto con espirales o con *sympodial pruning*)

Go...

LSystems Application Applet

- Interesante, con ejemplos raros
- Puede procesar rectas o curvas
 - Hermitte, Bspline
- 38 muestras excelentes, incluidos kōlam s con curvas
- No puede procesar muchas iteraciones

- Sample LSystems:
- Color, Tree E
 - Color, Mod of Sno
 - Color, Anklets of k
 - Color, Snake Kola
 - Simple Branch

Rules:

```
* <X> * --> XF-F-F+XF+F+XF-F-F+X
```

- Straight Lines
- Hermite Curved Lines
- B-Spline Curved Lines

Apply

Add Update Delete Clear

Axiom: F+XF+F+;;XF::
 Ignore: F+
 Depth: 3 Angle: 4 Scale: 90

JFLAP

- Modelado de autómatas
- No es particularmente apto ni bien documentado, pero permite alinear gramáticas y autómatas dentro de un mismo concepto
- L-Systems: Ejemplos de capítulo 10

*Visions of Chaos

- Programa de fractales de propósito general
- El módulo de L-Systems es excelente
- Posee la mayor colección de ejemplos de la industria
- Único que puede generar música y figuras simultáneamente

Go...

a Musical Generator

File Edit View Hear Play Windows Help

1D Fractals Dynamic Systems Complex Maps Data Other

MIDI Drums Controllers Events

1 Grand Piano Major Normal

Track	Ch.	MIDI Port(s)	Music from	MIDI Patch	Scale	Style
0	1	Microsoft GS W...	Lindenm...	Grand Piano	Major	Normal
1	2	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
2	3	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
3	4	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
4	5	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
5	6	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
6	7	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal
7	8	MPU-401	-	Grand Piano	Major	Normal

Track 0

(N) Lindenmayer

Duration

Speed

Time

Tempo 256

Time: 92

Lindenmayer Editor

File Edit View Hear Play Windows Help

Rules

$F = F [+F] F [-F] F$

Depth 4

Angle 25.7

Dimension

	Start	Finish	Max:	Min:
X	0	1250	30	-24
Y	0	1250	-1	-1.6E2

OK Reset Cancel Help

A Musical Generator 3.1

Aplicaciones en otras disciplinas

Gift Siromoney

[1932-1988]

- Matemático, teórico de la información, arqueólogo y etnógrafo
- Picture languages, 1972 – Array languages, 1974
- Los L-Systems no tenían entonces implementación gráfica
- Identificó procedimientos regulares para el diseño de kōlam s:
 - kōlam de matriz finita, kōlam de matriz regular, kōlam regular independiente de contexto
- Los sistemas-L son más simples, pero las ideas de Siromoney fueron avanzadas para su época

kōlam – Sistemas-L

Fig. 5.14 – Kalam Tamil – Diseños Rangoli

kōlam̃ y simulaci3n

Table 1
 $\omega : -X - -X$
 $p_1 : X \rightarrow XfX - -XfX$

Table 2
 $p_2 : X \rightarrow BfA - -BfA$
 $p_3 : A \rightarrow f + +ffff - -f - -ffff + +f + +ffff - -f$
 $p_4 : B \rightarrow f - -ffff + +f + +ffff - -f - -ffff + +f$

Figure 6.5: (a) The *bag of candies* kolam and (b, c) its decorative elements.

kōlam̄ tamil

kōlam̄ tamil

Pongal kōlam

kōlam̃ róm̃bicos y nomenclatura

ADCEF73B5 (1-7-1)

B9E6F679D (1-7-1)

D57CF3EAB (1-7-1)

F1F4F2F8F (1-7-1)

FBF7FEFDF (1-7-1)

BCEAF573D (1-7-1)

E5DCF3BA7 (1-7-1)

F8F2F4F1F (1-7-1)

BFEFFF7FD (1-7-1)

CD5EF7AB3 (1-7-1)

E9D6F6B97 (1-7-1)

9D6EF76B9 (1-7-1)

Nomenclatura

- La matriz del kōlaṃ se considera como una serie de rombos de 5 pulli, con 1 punto en cada extremo de la cruz y un punto en el medio.
- En figuras 1-5-1 hay 9 rombos
- Se empieza de arriba y de la izquierda
- Se examina si existen cruzamientos de líneas en torno al rombo central
- Cada cruzamiento vale 1, si no es 0.
- El 1^{er} rombo es 1010 – Eso es 10 decimal, A hexadecimal
- La cantidad de variantes para rombos 1-5-1 es $FFFFFFFF = 68.719.476.735_{\text{dec}} + 1$

Cómo se hace un kambí kōlaṃ

- Primero se construye la grilla
- Luego se trazan líneas en un diseño simétrico, dejando claros
- Después se añaden líneas diagonales
- Desde cualquier punto se traza una línea sobre la grilla
- Se dobla cuando termina o cuando sólo hay dos líneas que se cruzan
- Cuando todos los puntos se cierran, la línea se encuentra consigo misma.

Ejercicios posibles

- Establecer nomenclatura hexadecimal para dos kambis kōlaṃ definidos.
- Trazar dos figuras de kōlaṃ simétricos diferentes a los de los ejemplos.

Casos culturales

- Ron Eglash – African fractals, 1999 – Cruces etíopes

L-Systems, arquitectura, asentamientos y paisajes

Metáforas arquitectónicas

- Christopher Alexander
 - 1977. *A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction*. Oxford, Oxford University Press.
 - 1979. *The Timeless Way of Building*. Oxford, Oxford University Press.
- *Patterns* arquitectónicos
- Revolución en técnicas de programación
- Revolución en ingeniería y arquitectura de software
- AS – Promovido en CMU – SEI (Instituto de ingeniería de sistemas de Carnegie Mellon)

Modular L-Systems

José L. Hidalgo, Emilio Camahort, Francisco J. Abad, and Alejandro Domingo

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

Universidad Politécnica de Valencia

Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, Spain

{jhidalgo,camahort,fjabad,adomingo}@dsic.upv.es

Index - Lindenmayer Systems in Architecture

[Launch full L-Systems version \(~9mb Flash\)](#)

[View main page "Algorithms in Architecture"](#)

Questions/Comments:
mh2019@columbia.edu

http://www.mh-portfolio.com/L_Systems/lsi.html

Arquitectura algorítmica (cont.)

- Simulación
 - Simulación algorítmica de flujos para evaluar funcionalidad de diseño
- Optimización
 - Uso de algoritmo genético para optimizar configuración y diseño de edificio/zona
- Permutación
 - Proceso de diseño paramétrico
- Generación
 - Desarrollo de lenguaje de diseño algorítmico generativo basado en sistemas-L
- Transformación
 - Diseño mediante traslación y visualización de sitio

Simulación

The design brief specified the development of a neoprene module that could function as surface and/or structure and that should be used throughout the ferry terminal. The developed module (shown right) has the following characteristics:

- Easy to produce; made of one folded neoprene sheet
- Allows for numerous connection combinations with varying degrees of porosity
- Enables connections of perpendicular planes; can thus function as both floor and wall
- Offers high structural stability as it can be connected to resemble a truss

While the module allows for torqued surfaces by alternating its connection points, it is the module's inherent 30/60 degree angle that forms the basis of the ferry terminal's initial design.

Production of a standard neoprene module

Structures studies showing interconnection variations

Module interconnection - details

Entrance area - ferry terminal (see plan view next page)

Torque study; curvature through alternating module connections

Structure interconnection studies with module at multiple scales

Optimización - Flujo de procesos

A building variant is assembled out of pre-defined apartment types based on a series of construction rules

The construction rule parameters are altered recursively with the goal of increasing the building's value

Optimización - Flujo de procesos

Structure Specifications

ID	Type	Wght	L _{max}	Node	Input Load	Load _{max}	Output Node	Load
c183	c2r	08	80	u1Rp1	8.3	8.3	c194	8.3
c184	d2l	08	50	u1Rp5	8.3	8.3	c194	8.3
c185	d2r	08	80	u1Rp6	8.3	8.3	c195	8.3
c186	d2l	08	50	u1Rp7	8.3	8.3	c195	8.3
---	---	---	---	---	---	---	---	---
c194	q1r	42	80	c182	8.3	49.8	base7	49.8
				c194	8.3	-	-	-
				c195	24.9	-	-	-
				c202	8.3	-	-	-
c195	l1r	13	50	c186	8.3	24.9	c194	24.9
				c186	8.3	-	-	-

The optimization process' output can serve as an input and starting point for further processes --

-- such as the calculation of the building's structural system

Permutación

1 Volume-Aggregation Algorithm

This algorithm generates a building through an additive process: it populates a 3-dimensional field bottom-up with multi-story units.

The range of unit dimensions and buffer spaces between them are set in advance. In addition, voids in the field can be specified in which growth is not allowed, thus influencing the building's form.

Once the field is saturated or the specified number of units have been allocated, a structure is calculated to support the units based on variable specifications.

1) Define field

2) Define voids

3) Define units

4) Calculate structure

Structure specifications:

	1a	1b	1c
Max. connections/node:	7	8	8
Max. member length (m):	10	12	18
Min. nodes/module:	2	2	2
Max. nodes/module:	4	3	3

2 Volume-Division Algorithm

While the first algorithm generates shapes by aggregating volumes, this algorithm takes an opposite approach: subtraction and division.

Rays emanating from the building's core cut voids into each floorplan and divide it into segments. The rays' torque shifts the floorplans' outer boundaries. The movement and path of the rays determine the building's final form.

1) Define ray parameters

2) Cut floorplan

3) Shift outer boundaries

4) Extrude & rotate rays

Selección de variantes

Selection of a Variant

The volume aggregation algorithm is used to produce several dozen permutations of the building. For each permutation, the algorithm chooses new values for ray movement from within pre-defined ranges. The ray movement rules themselves remain constant.

One variant (2g) is selected according to aesthetic preference for further development. The values of its ray movement are tweaked until the floor area distribution among the clusters corresponds to the needs defined in the design brief. At this point the algorithm provides the plans for each of the building's floors.

View facing West

Site model with UN buildings

Site model detail

Generación de gráfico de tortuga

Single Generation Turtle Graphics

By expanding the grammar of turtle graphics, high flexibility can be achieved with only a single generation of string. While the string and thereby the system may grow from generation to generation, each single generation of string comprises its own proper form.

Essential to the expanded grammar is the introduction of letters that are not directly interpreted as commands themselves but act as placeholders for other series of commands. These placeholders can thus constitute their own shape or process, allowing for the use of modular elements.

Letters can also be interpreted as branching commands. Thus one letter can save the position of the turtle in a stack, while another letter returns the turtle to the last saved position.

Environmental influences can be introduced to L-Systems turtle graphics interpretations. In a very basic system, the path of a turtle can be interrupted or substituted by an alternative if it enters a forbidden space such as the ground (see bottom image this page).

Branching system with two modules: truss and spiral

Growth of system over several generations (see disk for animation)

Modular branching system with environmental interaction

Modular branching system
8th generation, ~ 250,000 letters

Elevation

Plan view

Generación de gráfico de tortuga

Expanded Turtle Graphics

Turtle graphics interpretations can be expanded to include many of the capabilities of parametric generative algorithms. Independent variables can be introduced that are applicable to the length of the turtle's steps or its angles of rotation.

The L-Systems grammar can also be expanded to include conditional statements with an *if-then-else* logic. This conditionality can be applied for instance to change the value of variables, or to reference certain modules.

Multi-dimensional variables allow the L-System to record its movements for subsequent referencing. This enables the creation of primary and secondary systems, the latter of which depend on aspects of the former. Several levels of hierarchies can be established.

Hierarchical parametric L-System.
Secondary system (in red) references
envelope of primary system

Hierarchical parametric L-System
with secondary branching conditions

The expansion of L-Systems grammar to incorporate the benefits of parametric systems opens new construction possibilities with a high level of interdependence of components.

At the same time, the question arises what the actual advantages of L-Systems vis-à-vis purely parametric systems are.

The primary advantage of L-Systems appears to be the extreme simplicity and conciseness of inputs with which complex forms can be generated. This is particularly true for forms that incorporate any of the following conditions:

- 1) branching
- 2) recursion
- 3) modularity

A further advantage lies in the full scalability of L-Systems and thus the ease with which a system can be adapted to a new exogenous condition.

For a more detailed explanation of L-Systems with further examples, please see the file provided on the enclosed disk.

Integración con Maya, CAD, etc

Maya Integration

In addition to visualizing the marketplace directly in Excel, the algorithm generates a construction script for a CAD program (Maya).

The marketplace shown on this page is constructed of points identical to those of the previous two pages. The images differ only in their visualization, specifically in the subdivision and smoothing factors applied to their points, and in the software ultimately used to render the image.

Changes to subdivision and polygon smoothing factors affect both Excel output and the CAD program's construction script. While the initial points of the pentagonal frame remain constant, the altered derivation of secondary points can lead to an entirely different appearance of the marketplace (see top and bottom images of opposite page).

However, the space allocated to each stall (on which the form of the primary points is based) and the layout of the marketplace remain essentially the same – specific to the data inherent in the programmatic needs.

Generation: 5
String Length: 10,800

Generation: 6
String Length: 20,400

Generation: 7
String Length: 37,100

Generation: 8
String Length: 63,000

Generation: 9
String Length: 106,100

Generation: 10
String Length: 174,600

Simulación de ciudades (CityEngine)

Simulación de ciudades (CityEngine)

Modelo de Pompeya (Müller - CityEngine)

Jerarquía (CityEngine)

Figure 1.2: The CityEngine Hierarchy: from top left: street generation, street graph, final streets, blocks, building lots, building footprint, solid model, raw facades, individual facades, final rendering

Müller & al – Shape grammars

- Reconstrucción a partir de datos de GIS
- Basada en la gramática de partición [*split*] de Peter Wonka

Figure 3. First 4 steps of a shape grammar derivation sequence. On the right the result of the derivation.

Figure 4. Façades generated with the shape grammar. The width of each façade is 7 meters.

Programas de shape grammars

- Shaper 2D – Realizar ejercicio
 - Generar un diseño islámico en estrella (ver Taprats)

Simulación en 4 dimensiones (Wonka 2009)

Figure 13: Our system can grow real cities. Top left shows a map of Las Vegas from 1950 with our overlaid initial simulation data (reality-based). On the right side the steps after 5, 10, 15 and 20 years. The bottom row shows on the left the real land use map of Las Vegas after 25 years in 1975 and on the right our simulation in 1975. Total simulation time: 291 seconds.

Figure 14: Two time series are shown in the columns. The left series shows the transition from low density to high density in the city center. The right column shows a transition of a city based on sustainable development with sufficient green areas.

Derivaciones

- Combinaciones con AG y autómatas
- Lechner & al – Modelos basados en agentes

Figure 5: Examples of differing city structures based on road network strategies: a) tightly gridded, b) lax grid with loose connectivity, c) mixture of gridded and organic behaviors.

Figure 12: A photograph [30, entry 222] and a model of *Amoria undulata* (Waved Volute). Generated using equations (8), with $\rho = 0.1 \pm 2.5\%$, $\rho_0 = 0.005$, $\mu = 0.1$, $D_a = 0.004$, $\sigma_{max} = 0.012$, $\nu = 0$, $D_s = 0.0$, and $\kappa = 1$.

Figure 14: A photograph [30, entry 83] and a model of *Oliva porphyria*. Generated using equations (9), with $\rho = 0.1 \pm 2.5\%$, $\rho_0 = 0.0001$, $\mu = 0.1$, $D_a = 0.015$, $\sigma = 0.0002$, $\nu = 0.014$, $D_h = 0.0$, $\rho' = 0.1$, $\eta = 0.1$, $h_0 = 0.1$, and $\kappa = 0.25$.

Figure 13: A photograph [30, entry 132] and a model of *Volutoconus bednalli* (Bednall's Volute). Generated using equations (8), with $\rho = 0.1 \pm 2.5\%$, $\rho_0 = 0.0025$, $\mu = 0.1$, $D_a = 0.01$, $\sigma_{max} = 0.11$, $\nu = 0.002$, $D_s = 0.05$, and $\kappa = 0.5$.

Figure 15: A photograph [30, entry 240] and a model of *Conus marmoreus* (Marble Cone)

Gramáticas de crecimiento

- GroGra – Growth Grammar

Surface Light

View

Camera

Render View

File Explorer

Images

Materials

Object

Project Materials

Lambert

Attribute Editor

Lambert [Lambert]

Gradient

First blend item Blend item

Blend item

Channel input RGB

RGB

Threshold 0.38

Next blend item Blend item

Blend item

Channel input RGB

RGB

Threshold 0.41

Next blend item Blend item

Blend item

Channel input RGB

RGB

Threshold 0.44

Next blend item Blend item

GML Studio

Figura 4.16 – Modelado con lenguaje generativo: vista de forma y teselación resultante.
Procesado en GMLStudio – Basado en Havemann (2003: 10)

L-Systems + AG

Figura 4.17 – Evolución de diseños de sistemas-L con algoritmo genético (Hornby y Pollack 2001). Izquierda, desde (a) hasta (h): Los criterios de adecuación maximizados son: altura, superficie, relación estabilidad/volumen y minimización del número de cubos componentes.

Derecha: (a2), (b2) y (c2): Construcción física mediante impresora de prototipado rápido.

Lsystems + Geones

Figura 4.18 – Izquierda: Cuerno generado (A) con sistema-L parametrizado simple y (B) suavizado según el principio del cilindro generalizado – Basado en McCormack (2004: 9).

Derecha: Geones básicos (1 a 5) aplicados a la generación de esquemas de objetos culturales – Basado en Biedeman (1987)

Shape Grammars (Stiny)

L-Systems y música:

Presentación especial

<http://carlosreynoso.com.ar/musica-y-complejidad>

Ejercicios posibles

Requisitos

- Instalar City Engine en entorno Windows
 - Configurar en Control Panel – Configuración internacional, de modo que la numeración considere el punto como separador decimal.
 - CityEngine requiere hardware NVIDIA. Si no se cumple este requisito, la representación gráfica puede ser defectuosa.
- Si no se puede instalar o ejecutar City Engine, otras dos opciones de modelado urbano y arquitectónico son:
 - GRO Imp – El instalador se encuentra bajo el directorio de **Fractals-Lsystems**. Funciona en Win32. Para otros sistemas operativos, consultar sitio de Web.
 - GML Studio – Instalar en directorio de nombre corto, cercano a la raíz (p. ej. C:\fractal\GmlStudio). El instalador se encuentra en el directorio de Software del folder **Diseño Urbano** – Lo que se ejecuta es GMLStudio.Net.exe

Opción #1 – City Engine

- Ejercicio de creación de ciudad compleja
 - Correr File/New
 - Escoger opción de City Wizard
 - Seguir los pasos del procedimiento, al inicio con los valores por defecto para evitar mayores incongruencias
 - Generar otro workspace con valores distintos
 - Una vez generada la ciudad, moverse por ella mediante controles de cursor y tecla Alt
 - Consultar intensivamente los archivos de ayuda para explorar opciones de *drill down*
 - En breve se agregarán instrucciones adicionales

Ejercicio con City Engine

Seminario de Complejidad
Santiago de Chile, 2013

Arrancar City Engine

- Avanzar hasta City Wizard (o New City W.)

The screenshot shows the CityEngine 2012.1 software interface. The main window is titled "CityEngine 2012.1 0913R Welcome Wizard". The dialog box contains the following text:

Welcome to CityEngine
Get introduced to the world of procedural modeling.

Introduction
Welcome to Esri CityEngine 2012.1! With the CityEngine's unique procedural modeling tools you can create stunning city models in less time.

Resources
This Welcome Wizard introduces you to the CityEngine and the available resources. With a few clicks you will:

- configure the 3D navigation,
- get an overview of the learning and support resources,
- download the example projects,
- and finally, you can easily create a city such as the one below with the City Wizard.

The dialog box also features a 3D rendering of a city model and a "Do not show Welcome Wizard again" checkbox. Navigation buttons for "< Back", "Next >", and "Finish" are visible at the bottom.

The background shows the CityEngine interface with a Navigator panel on the left containing folders like "images", "maps", "models", "rules", "scenes", "my_city.cej", "my_city2.cej", "scripts", "my_city1", and "Tutorial_01_CityEngine_Basics". The main workspace shows a 3D scene with a search expression field and a list of scene elements including "Scene Light", "Panorama", "Heightmap", "Obstacle", "Streetnetwork (2111 Ob)", "Network", and "Blocks".

City Engine

- Seleccionar tamaño de ciudad

City Engine

- Seleccionar nombre, dimensión, altura

City Engine

- Seleccionar tipo de ciudad (SF, radial, etc)

City Engine

- Seleccionar textura (día, noche, esquemática, futura)

City Engine

- Finalizar y esperar generación de imagen

City Engine

- Alt + botón derecho (zoom) ó izquierdo (pan)

City Engine

- Seleccionar área y modificar parámetros

Openstreetmap Santiago

- Seleccionar Browse Santiago Map

Firefox

Outlook - billyreyno@hotmail.com

Santiago, Chile - OpenStreetMap Wiki

wiki.openstreetmap.org/wiki/Santiago,_Chile

Google

Iniciar sesión

Escritorio < Carlos Rey...

Escritorio < Norma Per...

UCL Depthmap

Google

Map Collection

UCL Discovery - Autho...

Restaurantes de Santia...

Sistema Integral de Ge...

Marcadores

Create account

Log in

Page Discussion

Read View source View history

Search

Please donate to help our hardware keep pace with the astounding growth of OSM. (More Info)

Santiago, Chile

Santiago is a city in **Región Metropolitana de Santiago, Chile** at latitude 33° 26' 16" South, longitude 70° 39' 1" West.

Independencia

Recoleta

Providencia

Quinta Normal

Lo Prado

Estacion Central

Nuñoa

OpenStreetMap contributors

OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under the OpenStreetMap License.

Yahoo! Aerial Imagery is available for this city coverage map

See 2010 Chile earthquake for earthquake response mapping information

Past events

Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Latitude : -33.4379, Longitude : -70.6505

Browse Santiago map

Edit map

- Users in Santiago
- GPS traces
- Wallpaper: 1024x768, 1280x800
- Check Map Features via Query-to-map
- Check streets with no-names
- Geohack for OSM with more maps

External links:

- OSM Inspector
- OpenStreetBrowser
- OpenStreetBugs
- MapDust
- Keep Right!
- Coastline checker
- Public transport
- Wikipedia: de,en,es,fr,ru
- Google (& Image search)

Openstreetmap Santiago

- Expotar a formato XML

The screenshot shows a web browser window with the OpenStreetMap website. The browser's address bar displays the URL: `www.openstreetmap.org/index.html?lat=-33.4379&lon=-70.6505&zoom=12`. The page features a navigation bar with tabs for "Ver", "Editar", "Historial", and "Exportar". The "Exportar" tab is active, revealing a sidebar with the following sections:

- Exportar**: Includes a "Cerrar" button and a section for "Área a exportar" with input fields for coordinates: `-33.42679`, `-70.6493`, `-70.61484`, and `-33.45006`. A blue button below reads "Seleccionar manualmente un área diferente".
- Formato de exportación**: Contains three radio button options:
- Datos OpenStreetMap en formato XML
- Imagen de mapa (muestra una capa normal)
- HTML integrable
- Licencia**: States "Los datos de OpenStreetMap se encuentran bajo la href='\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\"'>licencia Open Database (ODbL) de Open Data Commons." and includes a blue "Exportar" button at the bottom.

The main map area displays a street map of Santiago, Chile, with various landmarks labeled such as "Zoológico Nacional", "Universidad Mayor", "Universidad Católica", and "Parque Forestal". A scale bar at the bottom left indicates 300 meters and 1000 feet. The browser's address bar and navigation icons are visible at the top.

Openstreetmap Santiago

- Exportar a archivo

Firefox - Outlook - billyreyno@hotmail.com - OpenStreetMap

www.openstreetmap.org/index.html?lat=-33.4379&lon=-70.6505&zoom=12

Inicio sesión Escritorio - Carlos Rey... Escritorio - Norma Per... UCL Depthmap Google Map Collection UCL Discovery - Autho... Restaurantes de Santia... Sistema Integral de Ge... Marcadores

Ver Editar Historial **Exportar** Identificarse registrarse

Exportar Cerrar

Área a exportar

-33.42679
-70.6493 -70.61484
-33.45006

Seleccionar manualmente un área diferente

Formato de exportación

- Datos OpenStreetMap en formato XML
- Imagen de mapa (muestra una capa normal)
- HTML integrable

Licencia

Los datos de OpenStreetMap se encuentran bajo la href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">licencia Open Database (ODbL) de Open Data Commons.

Exportar

Abriendo map.osm

Ha elegido abrir:

- map.osm que es de tipo: XML Document de: http://api.openstreetmap.org

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

- Abrir con CityEngine.exe
- Guardar archivo
- Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora.

Aceptar Cancelar

PLEASE SUPPORT OUR SERVER DONATION

Openstreetmap Santiago

- CityEngine – Nueva escena – File Import - OSM

Openstreetmap Santiago

- Seleccionar rasgos específicos (Highway... etc)

Openstreetmap Santiago

- Ejecutar

Import, Export

Extrusión de edificios a partir de lotes

- Crear lotes en las manzanas
 - Graph → Create lot shapes
- Seleccionar manzana(s)
- Initial shapes → Subdivide
 - En elevation elegir EVEN_ANG para generar lotes horizontales
- Seleccionar lotes
- Finish

Extrusión de edificios a partir de lotes (1/2)

- Seleccionar un lote en el Scene Editor
- Asignar archivo de regla:
 - *Initial Shapes* → *Assign Rule File...* and select the rule file
rules/simpleBuildingShells_01.cga
- Ver resto de procedimiento en Map Control Tutorial – CGA Shape Attributes

Opcion #3 – City Engine

- Creación y transformación de edificios
 - Véase la documentación en los DVDs distribuidos y en el sitio de CityEngine
 - Más información en las próximas horas...

Internet Explorer modificó esta página para ayudar a evitar un posible ataque de scripts de sitios. Haga clic aquí para obtener más información...

Opción #4 - GroImp

- Elaboración de conjunto de edificios
 - Ver requisitos de instalación en [este slide](#)
 - Entorno Java 2 JRE, 1.4 o posterior
 - Requisito adicional: programación en Java
 - Hay documentación sobre el producto y sus modelos en el directorio del software Fractals-LSystems\GroImp
 - Instalar modelos de prueba zipeados
 - G1 – G2 – G3 - Structure9 – Skycraper – Treppe – Wandwohnbloek
 - Crear un archivo de ejemplos y armar otros archivos donde desempaquetar los ejemplos
 - Para abrir proyectos, seleccionar archivo de proyecto con extensión project.gs
 - Leer cuidadosamente la documentación
 - Hay ejemplos y galerías en:
 - <http://www-gs.informatik.tu-cottbus.de/grogra.de/software/groimp/>

GroImp

GroIMP - Windows Internet Explorer

http://www.gs.informatik.tu-cottbus.de/grogra.de/software/groimp/

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Scientific Commons Guy ... Sitios sugeridos Norma Perez Reynoso > In... Yahoo! Argentina Google Google Analytics Carlos Reynoso > Iniciar se... Campus Virtual de Filosofi...

GroIMP

grogra.de

Home | News | Growth Grammars | Software | Publications | Download

Software

- GROGRA
- GroIMP**
 - Overview
 - Screenshots
 - Requirements
 - Licensing
 - API Documentation
 - Download

GroIMP

GroIMP (Growth Grammar-related Interactive Modelling Platform) is a 3D-modelling platform. As such, GroIMP contains features known from modelling software:

- Interactive editing of scenes
- Rich set of 3D objects, including primitives, NURBS curves and surfaces, height fields
- Material options like colours, textures
- Real-time rendering using OpenGL
- Export to [POV-Ray](#), a free ray-tracer
- Export to DXF, partial export to VRML/X3D
- The built-in raytracer *Twilight* renders the scene
- A light-model based on the built-in raytracer computes the distribution of light within a scene

These features are in progress:

- Import/export to further external data formats, e.g., 3DS

Internet | Modo protegido: activado

100%

Ejercicios-Javeriana... 4 Explorador de W... 4% de ..._Win32Intel... OpenStreetMap - W... GroIMP - Windows L... ES 10:13 p.m.

<http://www.grogra.de/>

grogra.de - Growth Grammars - Windows Internet Explorer

http://www.grogra.de/

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Scientific Commons Guy ... Sitios sugeridos Norma Perez Reynoso > In... Yahoo! Argentina Google Google Analytics Carlos Reynoso > Iniciar se... Campus Virtual de Filosofi...

grogra.de - Growth Grammars

grogra.de

Home | News | Growth Grammars | Software | Publications | Download

- Home
 - About grogra.de
 - Gallery
 - Contact

Welcome to grogra.de

Welcome to the website grogra.de. This site is the web centre of growth grammars of the [Chair for Practical Computer Science / Graphics Systems](#) at the [BTU Cottbus](#) and its cooperation partners.

Growth grammars are a powerful approach to the modelling of dynamic systems. The main point is their rule-based method of programming, which leads to a concise specification. [Read more...](#)

The **gallery** gives an impression of what can be done using growth grammars. You will see models of a variety of disciplines. [Enter the Gallery...](#)

This site provides **software** for the execution of growth grammar programmes: *GROGRA* is an L-system interpreter, *GroIMP* is an interactive modelling platform and able to execute programmes written in XL (a Java-based growth grammar language). [Read more...](#)

Internet | Modo protegido: activado

Ejercicios-Javeriana... 4 Explorador de W... 4% de ... Win32Intel... OpenStreetMap - W... grogra.de - Growth ... ES 10:21 p.m.

Opción #5 – GML Studio

- Transformación de edificio complejo
 - Ver requisitos de instalación en [este slide](#)
 - Requiere experiencia previa en modelado en tres dimensiones y comprensión de programación declarativa de tipo XML
 - Los archivos de prueba y los documentos que detallan los tecnicismos se encuentran en el directorio del disco de **Diseño Urbano \ Software \ GML Generative Modeling Language**
 - Leer en particular la disertación de Sven Havemann

Plan B

- Si todo falla:
- Realizar ejercicio de práctica sobre Sintaxis Espacial
 - Nivel Ciudad
 - Nivel Campus
 - Nivel Edificio Complejo
 - Ver materiales sobre Sintaxis Espacial en página de Carlos Reynoso→

Conclusiones

Conclusiones

- Uno de los formalismos más poderosos en geometría fractal y ciencias de la complejidad
- Epistemológicamente importante, aunque no se utilice esta clase de modelos en el trabajo empírico
- Infinidad de aplicaciones posibles
- Un poco difícil de implementar, pero no imposible

Tareas a realizar

- Averiguar si existen muchos diseños culturales regidos por “gramáticas”
 - Pongal kōlaṁ , rangoli, alpana, aripoma, lusona, mandala
- Verificar analogías en los métodos constructivos a través de las culturas
- Ejercitar definición de axiomas y reglas (no es fácil)
 - Es un *problema inverso*
- Realizar composición musical usando sistema-L
- Investigar modelos derivados de simulación para reconstrucción virtual de sitios, paisajes, objetos, ciudades y patrones de asentamiento

Recursos

- Przemyslaw Prusinkiewicz, Aristid Lindenmayer. *The algorithmic beauty of the plants*. Springer, 2004
- Przemyslaw Prusinkiewicz. *L-Systems and beyond*. 2003.
- Prusinkiewicz, P., K. Krithivasan and M. G. Vijayanarayana. Application of L-systems to algorithmic generation of South India folk art patterns and Karnatic music, 1989
- Stelios Manousakis. *Musical L-Systems*, 2006

Recursos

Recursos

Recursos

Ultimos artículos publicados

- Complejidad y cognición – Análisis y diseño de la ciudad sustentable (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá)
- Elementos de lingüística y semiótica
- Innovación y Complejidad Organizacional
- Ciencia Cognitiva y Antropología de la Conocimiento
- Modelado con herramientas de complejidad, sistémico, teórico y práctica (ESU-UAEMéx)

¿Preguntas?

Página de Carlos Reynoso Perfil académico Novedades Mapa del Sitio Downloads

Visitas: 232.242

Contador StatPress:

----- Visitas de hoy: 1667 -----

Buscar en este sitio:

Buscar

Temas:

* Recomendados

Antropología

- Artículos
- Investigación
- Libros
- Presentaciones
- Traducciones, etc

Arqueología

Ciencia Cognitiva

Complejidad

Complejidad gramatical (Sistemas-L)

by billyr ~ Septiembre 5th, 2008. Filed under: Complejidad, Cursos de Complejidad, Presentaciones. (edit)

<http://carlosreynoso.com.ar>

Seminario y Taller de diseño y modelado con herramientas de complejidad – Parte 2

